

IMPACTOS DO NOVO MARCO REGULATÓRIO NA DEMOCRATIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR A DISTÂNCIA NO BRASIL

Walmir Fernandes Pereira ¹

¹ Doutorado em Ciências da Educação – Faculté Libre des Sciences de l'Homme et de l'Environnement de Paris, FLSHEP, França., walmir.pereira@musedu.com

DOI:10.5281/zenodo.17203727

Introdução: A expansão da Educação a Distância (EaD) tem sido um vetor crucial para a democratização do acesso ao ensino superior no Brasil. Este processo ganha um novo contorno com a promulgação do Decreto nº 12.456, de 19 de maio de 2025, que estabelece um marco regulatório atualizado para a modalidade, visando ampliar o acesso e, ao mesmo tempo, garantir a qualidade da formação oferecida. O presente estudo busca debruçar sobre as implicações desta nova legislação educacional no cenário brasileiro.

Objetivo Geral: Analisar os impactos da democratização do ensino superior na modalidade EaD a partir das diretrizes estabelecidas pelo novo marco regulatório federal.

Metodologia: A pesquisa foi desenvolvida por meio de uma revisão bibliográfica de caráter exploratório-descritivo. Foram consultados artigos científicos, publicações especializadas, dados de relatórios educacionais e documentos oficiais relacionados às políticas de EaD no Brasil, com foco nas inovações e exigências trazidas pelo referido decreto.

Resultados: Os resultados indicam que o novo decreto potencializa a expansão de vagas, especialmente para públicos historicamente excluídos, ao flexibilizar a criação de polos e incentivar o uso de tecnologias educacionais inovadoras. No entanto, emergem desafios significativos, como a necessidade de assegurar a qualidade pedagógica frente à ampliação em escala, garantir a inclusão digital efetiva dos estudantes e promover a capacitação continuada do professor para atender às novas exigências de avaliação e acompanhamento discente. **Conclusão:** Portanto, o marco regulatório representa um avanço fundamental para a democratização do ensino superior, mas seu sucesso dependerá da implementação de políticas complementares que enderecem os desafios da qualidade, equidade e infraestrutura tecnológica, consolidando a EaD como um modelo de formação eficaz e inclusivo.

Palavras-chave: Democratização do Ensino; Educação a Distância; Ensino Superior; Marco Regulatório; Políticas Públicas.